

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4264190>
УДК 261.7

Гаврилова Ю.В.

Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36.
E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Трансформации духовной сферы общества в условиях пандемии COVID-19

Аннотация. В статье анализируются изменения, произошедшие в духовной сфере общества, вызванные пандемией COVID-19. Особое внимание уделяется исследованию влияния пандемии на психику и сознание индивидов, что способствовало оформлению религиозного бриколажа, активизации мифотворчества и появлению новых толковательных практик. Возникла угроза всплеск религиозного синкретизма. Отмечается, что изменения в духовной сфере произошли на уровне индивидуального и массового религиозного сознания. Концептуальный уровень религиозного сознания в период пандемии COVID-19 остается в неизменном виде. Автор указывает на трансформации культовых практик, веками сохранявших свою самобытность.

Ключевые слова: религиозное сознание, трансформации, религии, религиозный бриколаж, интернет, пандемия COVID-19, религиозные практики.

Gavrilova Yu.V.

Gavrilova Yulia Viktorovna, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Russian University of Economics. G.V. Plekhanov. 117997, Russia, Moscow, Stremyanny per., 36.
E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru.

Transformation of the spiritual sphere of society in conditions pandemic COVID-19

Abstract. The article analyzes the changes that have occurred in the spiritual sphere of society caused by the COVID-19 pandemic. Particular attention is paid to the study of the impact of the pandemic on the psyche and consciousness of individuals, which contributed to the design of religious bricolage, the activation of myth-making and the emergence of new interpretive practices. The threat of outbreaks of religious syncretism arose. It is noted that changes in the spiritual sphere have occurred at the level of individual and mass religious consciousness. The conceptual level of religious consciousness during the COVID-19 pandemic remains unchanged. The author points to the transformation of cult practices that have retained their originality for centuries.

Key words: religious consciousness, transformations, religions, religious bricolage, the Internet, the COVID-19 pandemic, religious practices.

Инфекционный процесс COVID-19, охвативший за несколько месяцев все страны мира, оказывает разрушительное воздействие не только на организм человека, приводя к массовой

гибели людей, но и негативно отражается на функционировании психики и сознания. Опасность вызывают информационная истерия, нарастающее нервное напряжение в обществе, усиление тана-

тофобии, пессимистических настроений, депрессивных состояний. Обладая высоким стрессогенным потенциалом, пандемия COVID-19 разрушает психическое и психологическое здоровье людей, меняет их мировоззренческие ориентиры, воздействует на трансформации духовного и материального бытия общества.

Носители религиозного сознания, с определенной степенью болезненности и недоверия, восприняли изменения, произошедшие в обществе, в связи с распространением смертельно опасного вируса COVID-19. Отличаясь консервативностью взглядов и низким уровнем адаптивности к инновациям, верующие и духовенство, оказались не готовыми к условиям социальной изоляции, негативно восприняли запрещение проведения массовых богослужений и религиозных праздников, иногда открыто выступали против вынужденных трансформаций, веками существовавших в неизменном виде, религиозных обрядов и ритуалов. Однако несмотря на неготовность и нежелание представителей многочисленных религий мириться с новыми реалиями, пандемия COVID-19 запустила процесс глубоких структурных изменений в религиозном сознании и ритуальных практиках. Однако стоит отметить, что речь идет, прежде всего, о народной религиозности – изменения затронули индивидуальное и массовое религиозное сознание. Концептуальный уровень религиозного сознания в настоящее время сохраняет свою прежнюю целостность и фундаментальность, он свободен от «примеси» пандемических мифов. Это объясняется тем, что процесс закрепления новых религиозных идей на уровне общественного сознания в его концептуальной форме, требует достаточно длительного периода. В то время как пандемия COVID-19 и ее социально-психологическое воздействие на человека и общества длится на протяжении всего нескольких месяцев 2020 года. Все же такой временной период оказался достаточным для

запуска трансформационных процессов в духовной сфере бытия общества.

Пандемия COVID-19, социально-психологический эффект пандемии и система социальных практик по борьбе с вирусом явились факторами развития религий: изменения затронули религиозные представления, религиозные толковательные практики, привели к активизации мифотворчества, а также к переконструированию некоторых обрядов и ритуалов.

Результаты исследований соотношения естественного и социального в обществе и человеке показывают, что в основании социальных процессов находятся предпосылки и причины природного характера [3], однако в настоящее время действие их ослаблено социумом, они функционируют в снятом виде. Так вирус COVID-19 входит в сферу внешнего естественного, то есть принадлежит к «природным системам, представляющим собой условия окружающей индивидов среды обитания», при этом свое влияние вирус распространяет на внутреннее естественное – «организм человека, естественные потребности, психику и закономерности её функционирования» [2, с. 16]. Психика является естественной формой, наполняемой социальным содержанием – сознанием, следовательно, воздействие вируса на психику может рассматриваться в качестве фактора, способного изменить содержание сознания индивидов. Поэтому, структурные элементы внутренних естественных факторов имеют особое значение для формирования как общественного, так и индивидуального религиозного сознания.

Психика индивидов постоянно подвержена влиянию извне, со стороны социального, через воздействие на нее социальных норм, стереотипов, социальных процессов и феноменов. Социальные практики, возникшие в ответ на активность вируса COVID-19, оказали непосредственное влияние на психику человека, на его сознание. В обществе появились «новые пророки», толкователи со-

бытий пандемии, активизировались процессы мифотворчества, особо заметным стало оформление религиозного бриколажа. Большую роль в этом сыграли условия изоляции от общества, депривация, наличие свободного времени, доступ в интернет, позволившие буквально «из подручных средств» мастерить новые мистифицированные образы, идеи и представления. Информацию стало возможным получать из интернета, наполненного разнообразными ресурсами, на основании которых возможно сконструировать религиозный бриколаж на самый притязательный вкус. Возникла опасность формирования религиозного синкретизма, который «затрагивает религиозные системы и приводит к утрате некоторых особенностей этно-конфессионального сознания отдельных народов. Религиозный синкретизм «стирает», трансформирует формировавшиеся веками традиционные религиозные идеи, обряды, обычаи, либо заменяет их новыми, которые могут оказаться чуждыми для определённых социальных групп» [1, с. 98].

Однако религиозный бриколаж и религиозный синкретизм вовсе не грозят всем верующим. Следует привести в пример протестантских христиан. Современная ситуация в христианском мире похожа на возврат к первоначальному христианству за что всегда выступали протестанты: церковь – это собрание верующих, а не пышное убранство храмов, во время молитв нет необходимости обращаться к иконам и распятию Христа, смягчение церковной иерархии и прочее. Современные условия, пусть вынужденного характера, но в чем-то приближают протестантов к их заветной мечте – к христианству без обрядов, клерков, икон. Такого рода события позволяют протестантам усматривать в собственной культовой и внекультовой деятельности верный курс существования, в отличие от католиков и православных христиан.

Будучи достаточно либеральным направлением христианства, протестантизм безболезненно встретил систему

ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Запрет на посещение проповедей и богослужений, и перевод их в формат онлайн встреч, не вызвал напряжения среди верующих, не привел к оформлению бриколажа. На протяжении нескольких лет евангельские церкви без эпидемий и катаклизмов практиковали еженедельные онлайн служения и онлайн молитвы в целях донесения информации до тех, кто не может присутствовать на службах по причине болезни. Онлайн проповеди и чтение Библии посредством видеосвязи для них это не компромисс, а обычная практика. Поэтому, ограничения на посещение церквей и проведения служб для евангельских христиан не стали серьезной проблемой. Обладая высоким уровнем «личной религиозности», протестанты оказались более подготовленными к изолированности от религиозных общин, тем более, что для отправления обрядов в таких церквях не всегда используются строго регламентированные священнослужителями алгоритмы, не всегда применяются предметы культа не доступные верующим за пределами молитвенных домов. Поэтому, не вызвали смущения домашние молитвы, иногда похожие на интроспективные практики. Явление религиозного бриколажа, при котором религиозность формируется «из подручных средств», оказывающихся рядом с верующим [6], такому типу религиозного сознания не грозит. Необходимо добавить, что для протестантов не стал чем-то удивительным перевод некоторых церковных таинств в статус «с доставкой на дом», когда предметы культа привозят верующим домой и там же совершают обряды (крещение, причастие). Например, обряд крещения во все времена считался протестантами доступным в домашних условиях. В целом, эффект пандемии COVID-19 не обошел протестантские церкви – многие готовились к пришествию Христа, усматривали в распространении вируса знамение Бога, многие верующие оказались под давлением страха смерти, остро пе-

реживали, скорее возможность заражения инфекцией COVID-19, чем оторванность от религиозных собраний и молитвенных домов. Либеральность представителей протестантизма и готовность к переменам позволили избежать интенсивного психологического напряжения верующим данной конфессии.

Выход в Интернет создал новые возможности для верующих и религиозных организаций: при наличии доступа в Интернет можно посетить религиозные службы, проводимые в самых отдаленных уголках планеты, побывать в храмах и соборах, о которых ранее приходилось только мечтать. Карантин раскрыл силу технологии, о которой многие крайне консервативно настроенные религиозные группы ранее не знали. Так, например, в настоящее время создаются «Виртуальные святилища», посетить которые можно погрузившись в состояние глубокой медитации, что позволяет устранить проблему вынужденного дистанцирования верующих друг от друга [5]. Ярким примером использования интернет пространства в религиозных целях является разработанная в апреле 2020 года танцовщицей из Нью-Йорка Dunya McPherson суфийская мистическая практика восстановления нервной системы, помогающая обрести веру в будущее. Данная практика транслировалась посредством онлайн семинаров и заключалась в ритмических танцах и движениях [4].

В тоже время Интернет ограничил возможность притока новых членов в ре-

лигиозные сообщества, а, следовательно, сократил количество людей, способных обеспечивать нужды общины в хозяйственно-экономической деятельности, в совершении внекультовой деятельности. Теперь верующему человеку не обязательно примыкать к какой-либо религиозной общине. Быть самостоятельным в духовных практиках более привлекательно для многих индивидов. Однако проблема касается не только возможности пополнения рядов религиозных общин новыми членами, но и вопросы возврата в общины тех, кто до пандемии COVID-19 на протяжении нескольких лет регулярно посещал все богослужения и проповеди, организованные общиной. Также сократились финансовые поступления в общины. Принудительный переход от офлайн служений к онлайн служениям заставляет задуматься верующих, духовных наставников и исследователей о будущем религиозных собраний в их традиционной форме, о будущем религий, в целом. После снятия принудительных мер изоляции произойдет ли возврат к традиционным формам службы? Вернутся ли люди в свои религиозные общины, церкви, движения?

Распространение смертельно опасного вируса COVID-19 подтолкнуло общество к трансформациям, вызревавшим на протяжении нескольких лет. Духовная сфера, оказавшись наиболее чувствительной, отреагировала изменениями в своей самой уязвимой части – религиозном сознании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилова Ю.В. Механизмы возникновения религиозного синкретизма // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12. №3. С. 97-105.
2. Гаврилова Ю.В. Диалектика естественных и социальных факторов формирования религиозного сознания (социально-философский анализ). Автореферат дис. ... кандидата философских наук. Забайк. гос. гуманитар.- пед. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Чита, 2011. 23 с.
3. Субботина Н.Д. Социальная эволюция и поведение человека: диалектика естественного и социального, сохранения и развития. М.: Ленанд, 2014. 432 с.
4. DanceMeditation // Official cite. URL: <https://dancemeditation.org/product/spring-dancemeditation-online/>

5. Galea S. Merchant RM. Lurie N. The Mental Health Consequences of COVID-19 and Physical Distancing: The Need for Prevention and Early Intervention. *JAMA Intern Med.* 2020. 180 (6). P. 817-818. doi:10.1001/jamainternmed.2020.1562.
6. Hervieu-Léger, D. (2011). Faut-il définir la religion? Questions préalables à la construction d'une sociologie de la modernité religieuse. *Archives de sciences sociales des religions.*

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gavrilova Ju.V. *Mehanizmy vzniknovenija religioznogo sinkretizma // Gumanitarnyj vektor.* 2017. T. 12. №3. S. 97-105.
2. Gavrilova Ju.V. *Dialektika estestvennyh i social'nyh faktorov formirovanija religioznogo soznaniya (social'no-filosofskij analiz). Avtoreferat dis. ... kandidata filosofskih nauk. Zabajk. gos. gumanitar.- ped. un-t im. N.G. Chernyshevskogo. Chita, 2011. 23 s.*
3. Subbotina N.D. *Social'naja jevoljucija i povedenie cheloveka: dialektika estestvennogo i social'nogo, sohraneniya i razvitija. M.: Lenand, 2014. 432 s.*
4. DanceMeditation // Official cite. URL: <https://dancemeditation.org/product/spring-dancemeditation-online/>
5. Galea S. Merchant RM. Lurie N. The Mental Health Consequences of COVID-19 and Physical Distancing: The Need for Prevention and Early Intervention. *JAMA Intern Med.* 2020. 180 (6). P. 817–818. doi:10.1001/jamainternmed.2020.1562.
6. Hervieu-Léger, D. (2011). Faut-il définir la religion? Questions préalables à la construction d'une sociologie de la modernité religieuse. *Archives de sciences sociales des religions.*

Поступила в редакцию 30.09.2020.

Принята к публикации 03.10.2020.

Для цитирования:

Гаврилова Ю.В. Трансформации духовной сферы общества в условиях пандемии COVID-19 // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 6-10. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Gavrilova.pdf>